

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сабурова Жулдизхан Ахметовна

Докторант кафедры «Политология» Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека

<https://orcid.org/0009-0005-1822-0786>

По рецензии доктора философских наук (DSc), доцент У. Тилавова, НУУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874599>

Аннотация. В данной статье рассматривается текущее состояние охраны окружающей среды в Узбекистане и выявляет основные вызовы, с которыми сталкивается страна. Автор анализирует политику и программы по охране окружающей среды, исследуют механизмы участия общественности в принятии экологически значимых решений, а также оценивают воздействие проектов на окружающую среду. В статье также обсуждаются проблемы, такие как отсутствие комплексного подхода, недостаточное участие общественности и ограниченное научное участие в процессах принятия решений. На основе проведенного анализа предлагаются конкретные меры и рекомендации для улучшения состояния окружающей среды и достижения устойчивого развития в Узбекистане.

Ключевые слова: Охрана окружающей среды, экологические вызовы, экологическая политика и программы, участие общественности, экологические решения.

Abstract. This article reviews the current state of environmental protection in Uzbekistan and identifies the main challenges facing the country. The author analyses environmental protection policies and programmes, explores mechanisms for public participation in environmentally significant decision-making, and assesses the environmental impact of projects. The article also discusses challenges such as lack of an integrated approach, lack of public participation and limited scientific involvement in decision-making processes. Based on the analyses, specific measures and recommendations are proposed to improve the environment and achieve sustainable development in Uzbekistan.

Keywords: Environmental protection, environmental challenges, environmental policies and programmes, public participation, environmental solutions

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilishning bugungi holati ko'rib chiqilib, mamlakat oldida turgan asosiy vazifalar belgilab berilgan. Muallif atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati va dasturlarini tahlil qiladi, ekologik ahamiyatga ega bo'lgan qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik ishtiroki mexanizmlarini o'rganadi va loyihalarning atrof-muhitga ta'sirini baholaydi. Shuningdek, maqolada integratsiyalashgan yondashuvning yo'qligi, jamoatchilik ishtirokining sustligi va qaror qabul qilish jarayonlarida ilmiy ishtirokning cheklanganligi kabi muammolar muhokama qilinadi. Tahlillar asosida O'zbekistonda atrof-muhitni yaxshilash va barqaror rivojlanishga erishish bo'yicha aniq chora-tadbirlar va tavsiyalar taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: Atrof-muhitni muhofaza qilish, atrof-muhit muammolari, ekologik siyosat va dasturlar, jamoatchilik ishtiroki, ekologik yechimlar.

Введение. Возникновение экологических кризисов, происходящих в контексте сложных глобальных политических процессов, стало чрезвычайно важным вопросом в

повестке дня регулярных дискуссий в политической и научной сферах, а также среди всех слоев населения.

Узбекистан, расположенный в самом центре Центральной Азии, уделяет большое внимание охране окружающей среды как важнейшему элементу своей национальной повестки дня. Узбекистан, обладающий богатым историческим и культурным наследием, осознает важность сохранения окружающей среды для благополучия своих жителей и будущих поколений.

Тем не менее, мы редко слышим сообщения об улучшении экологической ситуации. Об этом свидетельствуют ежегодные отчеты об экологической обстановке на планете Земля, представляемые общественности ведущими мировыми научно-исследовательскими центрами. В частности, по итогам 2022 года научно-обоснованного индекса экологической эффективности (EPI) о состоянии устойчивости во всем мире [1], который раз в два года представляет Центр экологической политики и права Йельского университета (США), Узбекистан занял 107-е место из 180 стран с показателем 38,20 (Дания занимает 1-е место в этом индексе) [2]. В докладе ООН о достижении Целей устойчивого развития (ЦУР - SDG — Sustainable Development Goals на английском языке) также отмечается, что «третий год подряд глобальный прогресс на пути к ЦУР остаётся неизменным» [3]. Учитывая вышесказанное, необходимо изучить усилия по сохранению окружающей среды и экологии в нашей стране, а также политические институты и механизмы в этой области для достижения целей устойчивого развития. Пересмотренная Конституция Республики Узбекистан закрепляет основные права отдельных лиц и граждан на безопасную и благоприятную окружающую среду в нашей стране. В частности, в преамбуле Конституции провозглашено обязательство неуклонно приумножать бесценные природные ресурсы нашей страны и сохранять их для нынешнего и будущих поколений, а также поддерживать экологическую чистоту [4]. Статья 49 Конституции Республики Узбекистан гласит, что “государство осуществляет меры по улучшению, восстановлению и защите окружающей среды, поддержанию экологического баланса в соответствии с принципом устойчивого развития”. Эта цель, а также как логическое продолжение поставленной задачи подкрепляются положением о том, что “каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии”.

Материал и методы (Materials and methods). В статье использованы следующие методы и подходы:

1. Анализ политики и программ по охране окружающей среды в Узбекистане.
2. Изучение механизмов обеспечения участия общественности в принятии экологически значимых решений.
3. Исследование вызовов и проблем в области охраны окружающей среды в Узбекистане.
4. Анализ концепции охраны окружающей среды и мер по обеспечению экологической безопасности до 2030 года.

Результаты и обсуждение (Results and discussion). Республика Узбекистан имеет несколько политических механизмов защиты природной среды. Эти механизмы реализуются на основе государственной политики, направленной на защиту окружающей среды, укрепление экологической системы и использование природных ресурсов с акцентом на качество и рациональность.

Политические механизмы обеспечения экологической безопасности рассматриваются как способы воздействия на политических деятелей и институты в связи с состоянием окружающей среды и решением экологических проблем. Эти политические механизмы различаются по своему охвату (международный, национальный, региональный, местный), целям (сохранение, восстановление, устойчивое использование природных ресурсов), подходам (законодательство, регулирование, экономические инструменты, образование, коммуникация) и участникам (государства, международные организации, НПО, деловые круги, гражданское общество), которые могут различаться по регионам.

Политическая основа обеспечения экологической безопасности в нашей стране, наряду с ее особенностями, включает в себя сопоставимый набор экологических социальных институтов, существующих во всем мире.

Конституционно-правовые основы

Усилия Узбекистана по охране окружающей среды основаны на прочной законодательной базе, и Конституция Республики играет важную роль. В этом важнейшем документе, дополненном рядом законодательных и нормативных актов, определены права и обязанности, связанные с охраной окружающей среды, рациональным использованием ресурсов и сохранением природного ландшафта. Являясь основополагающим документом, этот правовой документ служит основой для разработки и реализации политики, способствующей устойчивому развитию.

Конституция Узбекистана признает право каждого гражданина на получение точной информации о благоприятных условиях и своем положении. Это означает, что государство обязано создать условия для общественного контроля в сфере городского развития с целью защиты экологических прав граждан и предотвращения вредного воздействия на окружающую среду. Для достижения этой цели государство должно принять меры по улучшению, восстановлению и защите окружающей среды, поддержанию экологического равновесия, реализации инициатив по сохранению и восстановлению экосистемы и содействию социально-экономическому развитию региона Аральского моря. Кроме того, Конституция требует публичного обсуждения проектов градостроительных документов в соответствии с установленными правовыми процедурами [4]. На практике это означает, что люди имеют право участвовать в процедурах принятия решений, касающихся городского планирования и охраны окружающей среды. Они могут внести свой вклад в предварительные документы по городскому планированию и высказать опасения относительно возможных экологических последствий. Правительство должно должным образом признать эти опасения и обеспечить, чтобы меры, связанные с городским развитием, осуществлялись таким образом, чтобы обеспечить охрану окружающей среды и права граждан.

В целом, Конституция Узбекистана признает важность охраны окружающей среды и предоставления гражданам достоверной информации о состоянии окружающей среды. Кроме того, была должным образом подчеркнута важность участия и контроля со стороны общественности в достижении этих целей.

Разработка политики и программ по охране окружающей среды является приоритетной задачей правительства Республики Узбекистан. Государственные учреждения и органы власти несут ответственность за реализацию этих стратегий и программ.

Кабинет Министров Республики Узбекистан играет ключевую роль в обеспечении охраны окружающей среды в стране. Согласно Конституции Узбекистана, Кабинету министров поручено проводить единую государственную политику в области охраны окружающей среды, сохранения природных ресурсов и биологического разнообразия, борьбы с изменением климата, эпидемиями и пандемиями и связанными с ними последствиями [4].

Для достижения этих целей Кабинет министров отвечает за проведение эффективной экономической, социальной, финансовой и денежно-кредитной политики. Кроме того, в их компетенцию входит разработка и реализация программ в различных секторах, таких как наука, культура, образование, здравоохранение и социальный сектор. Это предполагает содействие устойчивому экономическому развитию с учетом необходимости защиты окружающей среды. Кроме того, Кабинет министров отвечает за обеспечение функционирования надежной системы социальной защиты населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями. Сюда входит защита уязвимых групп населения от последствий деградации и загрязнения окружающей среды.

Приверженность правительства находит свое отражение в ежегодной разработке программ улучшения состояния окружающей среды, в которых изложены конкретные стратегии повышения общего качества окружающей среды.

Правительство Узбекистана последовательно разрабатывает программы и проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды, содействие устойчивому использованию природных ресурсов и укрепление экологической системы. Примечательно, что одной из таких инициатив является Указ Президента Республики Узбекистан №5863 от 30 октября 2019 года под названием «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан на период до 2030 года» [5]. В этом указе изложены меры по сохранению и обеспечению качества экологических объектов, что является значительным шагом на пути к улучшению санитарно-экологической ситуации в стране. Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан предусматривает следующие меры по обеспечению сохранности и качества объектов окружающей среды до 2030 года:

- Обеспечение защиты и качества атмосферного воздуха, воды, земли, почвы, недр, биоразнообразия и охраняемых природных территорий от антропогенных и других неблагоприятных воздействий.
 - Приоритизация использования материалов, продуктов, отраслей и объектов, представляющих минимальную опасность для окружающей среды.
 - Расширение охвата охраняемых природных территорий.
 - Содействие экологически безопасному использованию токсичных химических веществ и радиоактивных веществ.
 - Совершенствование системы экологически безопасного обращения с отходами.
- Развитие экологической культуры среди населения, повышение прозрачности деятельности природоохранных ведомств и усиление роли гражданского общества.

Системы мониторинга и контроля окружающей среды. В рамках государственной политики были созданы системы мониторинга и контроля окружающей среды для мониторинга и оценки состояния окружающей среды, включая зоны питания, водные ресурсы, атмосферу и другие компоненты.

Деятельность по государственному мониторингу окружающей природной среды осуществляется на основании требований статьи 28 Закона Республики Узбекистан “Об охране природы” и “Положения о государственном мониторинге окружающей природной среды в Республике Узбекистан”, утвержденного постановлением №737 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 сентября 2019 года "О совершенствовании системы государственного мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан" [6].

Государственный мониторинг природной среды включает оценку уровня загрязнения окружающей среды, оценку ее экологического состояния, прогнозирование и смягчение последствий негативных процессов, а также мониторинг состояния биотических и абиотических компонентов природной среды, их загрязнения и других пагубных воздействий, вызванных деятельностью человека. Он включает регулярный мониторинг изменений и использования природных ресурсов в соответствии с утвержденной программой.

3 июня 2021 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление №343 под названием «Дальнейшее совершенствование системы оценки уровня загрязнения окружающей среды» [7]. Этот документ был разработан для улучшения мониторинга окружающей среды, прогнозирования масштабов загрязнения окружающей среды, обеспечения непрерывной информационной поддержки государственного экологического контроля и мониторинга источников загрязнения и их воздействия на окружающую среду.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата создало единую геоинформационную базу данных для государственной системы мониторинга окружающей среды. Утверждена программа мониторинга окружающей среды в Республике Узбекистан на 2021-2025 годы, включающая мониторинг:

- источников загрязнения водных ресурсов, воздуха и почвы;
- загрязнения воздуха, поверхностных и грунтовых вод и загрязнение земли;
- опасных экзогенных геологических процессов;
- озерных экосистем;
- флоры и фауны;
- трансграничное загрязнение окружающей среды;
- укрепление материально-технической инфраструктуры аналитических лабораторий и модернизация контрольно-измерительного оборудования;
- проведение научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Министерству здравоохранения, АО «O‘zsuvtaminot» и Министерству водных ресурсов было поручено постоянно контролировать качество питьевой воды для предотвращения загрязнения, выявления и устранения источников загрязнения, микробиологических и санитарных источников. Центру гидрометеорологической службы Республики Узбекистан поручено проводить ежедневные и ежемесячные наблюдения за мелкодисперсными частицами на 61 стационарной станции, расположенной в 22 городах и других населенных пунктах страны, в целях сохранения необходимых данных для анализа и принятия решений.

Развитие современных систем мониторинга и контроля окружающей среды является важнейшим элементом управления окружающей средой в Узбекистане. Эти системы

тщательно отслеживают и оценивают различные факторы окружающей среды, начиная от сельскохозяйственных угодий и водных ресурсов и заканчивая атмосферными условиями. Информация, собранная с помощью этих механизмов мониторинга, играет важную роль в принятии обоснованных решений и обеспечении соответствия политики постоянно меняющемуся экологическому ландшафту.

Привлечение организаций гражданского общества и заинтересованных граждан имеет первостепенное значение. Эти организации, экологические активисты и отдельные лица, увлеченные защитой окружающей среды, играют ключевую роль в защите окружающей среды. Руководствуясь общей приверженностью защите окружающей среды, эти организации активно участвуют в разработке политики, предоставляют ценную информацию и продвигают устойчивые методы. Правительство поощряет участие граждан посредством форумов, консультаций и партнерств, поощряя совместный подход к защите окружающей среды.

Институты гражданского общества в Узбекистане включают широкий спектр организаций, представляющих интересы и ценности различных групп граждан, включая неправительственные организации (НПО), общественные объединения, общественные движения и профессиональные ассоциации. Эти учреждения играют важную роль в развитии и демократизации страны, поскольку они отвечают за разработку политики, пропаганду, образование, мониторинг и реализацию в различных областях, таких как окружающая среда, права человека, гендерное равенство, здравоохранение, образование и культура. Они также способствуют предоставлению услуг.

Экологическая политика Узбекистана глубоко укоренилась в историческом, культурном и духовном наследии страны. Страна черпает вдохновение в древнем наследии Шелкового пути и в уважении к природе, которое глубоко укоренилось в культурном духе страны. Эти исторические, культурные и духовные ценности служат основой для защиты окружающей среды и подчеркивают ее первенство. Однако необходимо использовать весь потенциал этих ценностей для более эффективного решения социальных процессов, в частности экологических проблем. Объединяя эти принципы с современной экологической политикой, Узбекистан стремится поощрять бережное отношение к окружающей среде и чувство долга среди своих граждан.

Заключение (Conclusion). В заключение стоит отметить, что меры по охране окружающей среды в Узбекистане эффективно интегрированы в конкретный национальный контекст. Благодаря сочетанию правовых норм, государственной политики, систем мониторинга, участия граждан и богатого культурного наследия Узбекистан стремится достичь гармоничного баланса между развитием и охраной окружающей среды. По мере продвижения страны к устойчивому будущему эти политические меры, несомненно, сыграют решающую роль в обеспечении долгосрочной устойчивости и жизнеспособности природной среды. Внедрение эффективных политических механизмов, ставящих во главу угла экологическую безопасность в Узбекистане, не только защитит окружающую среду, но и послужит национальным интересам страны, будет способствовать устойчивому экономическому росту и повышению общего благосостояния граждан.

REFERENCES

1. Примечание: Индекс экологической эффективности 2022 года (EPI) представляет собой сводку данных о состоянии устойчивости во всем мире. Используя 40 показателей эффективности по 11 категориям вопросов, EPI ранжирует 180 стран по показателям эффективности борьбы с изменением климата, здоровья окружающей среды и жизнеспособности экосистем. Эти показатели позволяют оценить в национальном масштабе, насколько близки страны к установленным целям экологической политики. EPI представляет собой оценочный лист, в котором выделяются лидеры и отстающие в области экологии, а также даются практические рекомендации для стран, стремящихся двигаться к устойчивому будущему.
2. Wolf M. J., Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., Wendling, Z. A., et al. (2022). 2022 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. epi.yale.edu.
3. Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., Drumm, E. (2023). Implementing the SDG Stimulus. Sustainable Development Report 2023. Paris: SDSN, Dublin: Dublin University Press, 2023. DOI: 10.25546/102924. [Дата обращения: 29.01.2024]
4. Конституция Республики Узбекистан. [Текст] Официальное издание. -Т.: издательство «O‘zbekiston», 2023. Ст. 4
5. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года», от 30.10.2019 г. № УП-5863. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/4574010>. (Дата обращения: 29.01.2024)
6. Официальный сайт Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. URL: <https://www.uznature.uz/uz/activity/monitoring?numer=425>. (Дата обращения: 30.01.2024)
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании системы мониторинга окружающей природной среды в Республики Узбекистан» от 05.09.2019 года № 737. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/4502814>. (Дата обращения: 29.01.2024)